

NÓS PELOS CÃES- O CUIDADO DO MUNDO
Autor: Gabriel Melo Lopes

II EDUPALA

**CONGRESSO INTERNACIONAL
CONHECIMENTOS PERTINENTES
PARA A EDUCAÇÃO NA AMÉRICA LATINA:
FORMAÇÃO DE FORMADORES**

24, 25 e 26 de setembro de 2018

Editora **ICEP**
2018

Organizadoras dos Anais

Prof^ª. Dr^ª Izabel Cristina Feijó de Andrade
Prof^ª. Dr^ª Marina Patrício de Arruda

1. Coordenação Geral

Prof^ª. Dr^ª. Marina Patrício de Arruda (Coordenadora Geral)
Prof^ª. Dr^ª. Mareli Eliane Graupe
Prof^ª. Dr^ª. Lucia Ceccato de Lima
Prof^ª. Dr^ª. Lurdes Caron

2. Comissão Organizadora

Prof^ª. Dr^ª Carmen Lúcia Fornari Diez
Prof. Dr Geraldo Augusto Locks
Prof. Dr Jaime Farias Dresch
Prof^ª. Dr^ª Lucia Ceccato de Lima
Prof^ª. Dr^ª Lurdes Caron
Prof^ª. Dr^ª Madalena Pereira da Silva
Prof^ª. Dr^ª Mareli Eliane Graupe
Prof^ª. Dr^ª Maria Selma Grosch
Prof^ª. Dr^ª Marina Patricio de Arruda
Prof^ª. Dr^ª Vanice dos Santos

3. Coordenação Científica

Prof. Dr. Geraldo Augusto Locks
Prof^ª. Dr^ª. Izabel Cristina Feijó de Andrade
Prof. Dr. Jaime Farias Dresch
Prof^ª. Dr^ª. Lucia Ceccato de Lima
Prof^ª. Dr^ª. Lurdes Caron
Prof^ª. Dr^ª Madalena Pereira da Silva
Prof^ª. Dr^ª. Maria Selma Grosch
Prof^ª. Dr^ª. Mareli Eliane Graupe
Prof^ª. Dr^ª. Marina Patrício de Arruda
Prof^ª. Dr^ª. Vanice dos Santos

4. Coordenação de Programação

Prof^ª. Dr^ª. Carmen Lucia Fornari Diez
Prof^ª. Dr^ª. Marina Patrício de Arruda
Prof^ª. Dr^ª Lucia Ceccato de Lima

5. Comissão de Secretaria, Tesouraria e Credenciamento

Secretária do PPGE - Tânia Marisa Cifuentes
Estagiária Klabin apoio PPGE: Leandra Borges de Liz
Prof^ª. Ms Mirian Kunhen
Evelyn Diconcili Caetano
Josélia da Silva Córdova Franzoi

Luciane Cristina Corrêa
Lucimara Medeiros Fucks Camargo Mendes
Zilda Maria Wiggers Sabatini
Maria Margarete da Rosa Magner

6. Comissão de tecnologias e WIFI, senha para evento

Sabrina Bett
Diego Passos Lins
Leandro Luís Padilha
Luciana Nunes Garcia Ferreira
Wilson Rafael Schimila

7. Comissão de Patrocínio

Prof^ª. Dr^ª. Carmen Lucia Fornari Diez
Prof^ª. Dr^ª. Lucia Ceccato de Lima
Prof^ª. Dr^ª. Marina Patrício de Arruda

8. Comissão de Atividades Culturais

Prof^ª. Dr^ª. Carmen Lúcia Fornari Diez
Eder Magno
Isabel Nercolini Ceron
Rita de Cássia Timmermann Branco (IFSC)
Thais Esteves Ramos Fontana
Valter Pereira da Silva (IFSC)
Wilson Rafael Schimila

9. Comissão de Infraestrutura, Ornamentação e Café

Prof^ª. Dr^ª. Carmen Lúcia Fornari Diez
Prof^ª. Dr^ª. Lucia Ceccato de Lima
Cristian Antunes de Oliveira
Cristiane Velho
Ermelinda Oliveira Schemes
Frida Rengel Emilio Melo Lopes (CEDUP Renato Ramos da Silva)
Elesandra Cordova dos Santos (CEDUP Renato Ramos da Silva)
Gabriel Melo Lopes (CEDUP Renato Ramos da Silva)
Julia Damasceno Moraes
Milena Varela de Matos (CEDUP Renato Ramos da Silva)
Rafael do Nascimento
Regina Bazi Pinheiro
Rosmery Legnaghi Carbonera

10. Comissão de Acessibilidade e Tradução

Prof^ª. Dr^ª. Lurdes Caron
Anna Paola Xavier Chiaradia
Gislaine Aparecida de Matos
Jourdan Linder
Tânia Mara Theodorovicz Trecino

11. Comissão Alimentação, Alojamento e Transporte

Prof. Dr. Jaime Farias Dresch
Prof^ª. Dr^ª. Mareli Eliane Graupe
Evelyn Diconcili Caetano
José Valmir Calori
Wilson Rafael Schimila (Coordenação de Transporte)

12. Comissão Lançamento de Livros

Prof. Dr. Jaime Farias Dresch
Prof^ª Dr^ª. Maria Selma Grosch
Claudia Terezinha Puerari
Frida Rengel
Simone Mara Dulz

13. Monitoria Geral

Prof^ª. Dr^ª. Marina Patrício de Arruda
Janilde Crestani
Filipi Vieira Amorim
Julia Damasceno Moraes
Lucimar Presotto Azi Costa
Viviane de Lourdes Costa Rosa dos Santos
Wilson Rafael Schimila
Ney Kassiano Ramos

14. Comissão de Exposição

Prof^ª. Dr^ª. Carmen Lúcia Fornari Diez
Prof^ª. Dr^ª. Lucia Ceccato de Lima
Ângela Waltrick
Julia Damasceno Moraes
Regina Bazi Pinheiro
Cristiane Velho
Filipi Vieira Amorim

15. Comissão de Cerimonial

Prof^ª. Dr^ª. Marina Patrício de Arruda
Prof^ª. Dr^ª. Lucia Ceccato de Lima
Beatriz Senen
Lucimari Scós
Suzana Duarte

16. Comissão Avaliadores Ad Hoc

Prof^ª. Dr^ª. Ademilde Silveira Sartori (UDESC)
Prof^ª. Dr^ª. Ana Lúcia Calbaiser (ASSER)
Prof^ª. Dr^ª. Anelise Viapiana Masiero (UNIPLAC)
Prof^ª. Dr^ª. Ana Emília Siegloch (UNIPLAC)
Prof^ª. Dr^ª. Bruna Fernanda Silva (UNIPLAC)
Prof^ª. Dr^ª. Circe Mara Marques (UNIARP)
Prof^ª. Dr^ª. Graziela Fatima Giacomazzo (UNESC)

Prof^ª. Dr^ª. Izabel Cristina Feijó de Andrade (USJ)
Prof. Dr. Leandro Pinheiro (UFRGS)
Prof^ª. Dr^ª. Lenita Agostinetti (UNIPLAC)
Prof^ª. Dr^ª. Lucia Ceccato de Lima (UNIPLAC)
Prof^ª. Dr^ª. Lilia Aparecida Kanan (UNIPLAC)
Prof^ª. Dr^ª. Mariangela Kraemer Lenz Ziede (UFRGS)
Prof. Dr. Michael Ramos Nunes
Prof^ª. Dr^ª. Patricia Jantsch Fiuza (UFSC - Araranguá)
Prof^ª. Dr^ª. Vanessa Valgas dos Santos (UNIPLAC)
Prof^ª. Dr^ª. Wanderlea Pereira Damásio Maurício (USJ)
Prof^ª. Dr^ª. Merilin Baldan (UFMT)
Prof. Dr. Nivaldo Alexandre Freitas (UFMT)
Prof^ª. Dr^ª. Sonia Maria Martins de Melo (UDESC)
Prof^ª. Dr^ª. Yalin Brizola Yared (UNISUL)

17. Comissão de Divulgação

Prof^ª. Dr^ª. Madalena Pereira da Silva
Prof. Dr. Jaime Farias Dresch
Julia Damasceno
Daniela Sá
Wilson Rafael Schimila

Ficha catalográfica

A532 Anais do Edupala II: Congresso Internacional Conhecimentos
Pertinentes para a Educação na América Latina: "Formação
de Formadores"/Organizado por Izabel Cristina Feijó de Andrade;
Marina Patrício de Arruda. – São José: ICEP, 2018. 1300p.

ISBN: 978-85-68386-44-6

1. Educação. 2. Conhecimentos Pertinentes. 3. América Latina.
I. Andrade, Izabel Cristina feijó de. II. Arruda, Marina Patrício
de.

CDD370

**VARIAÇÕES METODOLÓGICAS NA DETERMINAÇÃO DO CARBONO
ORGÂNICO EM SOLOS DE AMBIENTES ALTOMONTANOS NA SERRA
CATARINENSE**

Elifas Costa⁷²³ - UDESC/CAV
Letícia Sequinato⁷²⁴ - UDESC/CAV
Gustavo Eduardo Pereira⁷²⁵ - UDESC/CAV
Daniele da Silva Ventura Andrade⁷²⁶ - UDESC/CAV

RESUMO: Políticas públicas, projetos e ações voltadas à manutenção e conservação do carbono orgânico no solo vêm ganhando atenção nos últimos anos. A Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da Agenda 21 estabeleceu o Capítulo 13 intitulado “Gerenciamento de Ecossistemas Frágeis: Desenvolvimento sustentável das Montanhas” onde fomenta a reflexão sobre a conservação e desenvolvimento sustentável nesses ambientes. Resultados recentes de simulações dos efeitos antropogênicos nas mudanças climáticas contribuem para o aumento das pesquisas nessa área. A utilização de metodologias precisas e confiáveis é de suma importância para apoiar futuros resultados. **No presente estudo foi avaliada** a influência do tamanho da partícula (0.5; 1.0 e 2.0 mm) e recipientes (10, 30 e 50 ml) na determinação dos teores de carbono orgânico pelo método da perda por ignição em solos da Serra Catarinense. Foram analisados 55 amostras de solos com teores de carbono orgânico entre 66 a 322 g kg⁻¹. **As variáveis analisadas não apresentaram diferença significativa** quando submetidas ao teste de Tukey a 5% de significância. Este efeito pode estar relacionado à elevada temperatura utilizada na análise, a qual é suficiente para oxidar toda fração orgânica do solo, independente do tamanho da partícula ou recipiente. **A determinação do método mais adequado** para avaliar o carbono orgânico do solo atende diferentes públicos como laboratórios de análises de solo, cooperativas agrícolas, órgãos de pesquisa e extensão rural, além de apoiar futuros estudos sobre ciclagem e estoque de carbono no solo e contribuir na conservação dos solos e desenvolvimento sustentável na Serra Catarinense.

⁷²³ Estudante do curso de Engenharia Florestal, Centro de Ciências Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil. elifas_costa@hotmail.com

⁷²⁴ Professora, Departamento de Solos e Recursos Naturais, Centro de Ciências Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil. leticia.sequinatto@udesc.br

⁷²⁵ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, Departamento de Solos e Recursos Naturais, Centro de Ciências Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil. gustavopereira5000@gmail.com

⁷²⁶ Estudante do curso de Engenharia Florestal, Centro de Ciências Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil. dsdanysva@hotmail.com
